

Научная статья / Original research
УДК 316.77
<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.112-129>

Нарративы индивидуального опыта реконструкции семейных историй военного времени (на примере российских студентов)

Ольга Валерьевна Епархина
o.eparkhina@riep.ru

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия*

Резюме

Введение. Целью исследования выступает изучение индивидуально-го опыта осмысления молодыми информантами дискурса Великой Отечественной войны в рамках реконструкции семейных историй военного времени. В статье предпринята попытка обоснования ряда тезисов применительно к индивидуальному опыту переживания ситуации информантом, а именно: дискурс восприятия Великой Отечественной войны является сложным коммуникативным событием, определяемым в первую очередь СМИ, государством и близким социальным окружением; нарратив выполняет в данной ситуации в основном трансформирующую, темпоральную, идентификационную функции; этнография события и основные фреймы его восприятия связаны с семейным контекстом истории, а также с государственной идеологией патриотического воспитания, реализуемой в настоящее время; преобладают личностное и структурное измерения организации индивидуального опыта реконструкции семейных историй военного времени; событийная культура ситуации определяется преимущественно межличностными взаимодействиями. Объектом исследования выступает индивидуальный опыт осмысления молодыми информантами дискурса в рамках реконструкции нарратива семейных историй военного времени, предметом исследования — индивидуальный опыт осмысления молодыми информантами дискурса Великой Отечественной войны в рамках реконструкции нарратива семейных историй военного времени. **Методы исследования.** Методологической основой является ряд постструктуралистских теорий (Ж. Лакан, Ж. Лиотар,

Р. Барт, М. Фуко), методической основой — работы Е. Ярской-Смирновой, Р. Францози, Ф. Шютце. Методом сбора информации является нарративное интервью, исследовательским методом — реконструктивный перекрестный анализ, основной техникой работы с текстом — трехчленная структура интервью по Ф. Шютце. Эмпирической базой исследования стали результаты опроса студентов (N = 21), проведенного в 2024 году. **Результаты и дискуссия.** Результаты исследования сгруппированы нами таким образом, чтобы в фокус исследовательского внимания попали те аспекты осознания ситуации, которые были акцентированы самими респондентами как наиболее значимые. Выделены пять основных аспектов: эмоциональная оценка ситуации, восприятие источников информации, доверие источникам, параметры реконструкции опыта, включенность личного и семейного опыта в историю страны. Выделены основные эмоции, сопровождающие военный нарратив в рамках семейной истории, источники формирования дискурса (СМИ, государство, семья), разделены трансформирующая, темпоральная и идентификационная функции семейного нарратива, рассмотрено формирование хронотопа. Выявлена значимость СМИ, патриотического воспитания, образовательного и семейного контекста для реконструкции семейной истории. Во фреймах восприятия и параметрах реконструкции опыта выделены объективная, концептуально-событийная и эмоционально-экспрессивная составляющие. Исследование позволило выявить несколько фреймов восприятия ситуации: «опыт преодоления трудностей», «опыт героизма», «опыт причастности». **Заключение.** Большинство предположений в той или иной степени нашли эмпирическое обоснование. Изучен нарратив восприятия Великой Отечественной войны как комплексное коммуникативное событие, выявлены различные функции нарратива, в т. ч. предпринята попытка их соотношения с хронотопом (-ами) событий военного времени; выявлены этнографический компонент бытия (полное и всестороннее описание феномена в контексте его существования) и основные фреймы восприятия ВОВ; выявлена событийная культура ситуации, интегрирующая личные и общественные события. Изучение типичных траекторий выстраивания и реконструирования индивидуального опыта в быстро изменяющихся социальных условиях позволяет повысить качество принимаемых управленческих решений, оптимизировать коммуникации внутри общества и тем самым стабилизировать дискурс публичной истории.

Ключевые слова: нарратив, дискурс, информация, фрейм, семейная история, Великая Отечественная война

Для цитирования: Епархина О. В. Нарративы индивидуального опыта реконструкции семейных историй военного времени (на примере российских студентов) // Пространство науки. 2025. Т. 2, № 1. С. 112—129. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.1-1.112-129>

Narratives of Individual Experience of Reconstructing Wartime Family Stories (on the Example of Russian Students)

Olga V. Eparkhina
o.eparkhina@riep.ru

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and
Technology (RIEPL), Moscow, Russia*

Abstract

Introduction. The aim of the research is to study the individual experience of young informants' comprehension of the discourse of Great Patriotic War in the framework of the reconstruction of family stories of wartime. The article attempts to substantiate a number of theses in relation to the informant's individual experience of the situation, namely: the discourse of the perception of Great Patriotic War is a complex communicative event, determined primarily by the media, the state and the close social environment; the narrative performs in this situation mainly transformative, temporal, identification functions; the ethnography of the event and the main frames of its perception are connected with the family context of history, as well as the state ideology of patriotic education, the real and real life of the young informant. The object of the study is the individual experience of young informants' comprehension of the discourse within the reconstruction of wartime family histories; the subject of the study is the individual experience of young informants' comprehension of the Great Patriotic War discourse within the reconstruction of wartime family histories. **Methods.** The methodological basis is a number of poststructuralist theories (J. Lacan, J. Lyotard, R. Barthes, M. Foucault), the methodological basis is the works of E. Yarskaya-Smirnova, R. Franzosi, F. Schütze. The method of information collection is narrative interview, the research method is reconstructive cross-analysis, the main technique is the three-member structure of the interview according to F. Schütze. The empirical base of the research was the results of student survey (N = 21), research was conducted in 2024. **Results and Discussion.** We grouped the results of the study in such a way that the focus of the research attention was on those aspects of situation awareness that were emphasised by the respondents themselves as the most significant. Five main aspects were identified: emotional evaluation of the situation, perception of information sources, trust in sources, parameters of experience reconstruction, and inclusion of personal and family experience in the country's history. The main emotions accompanying the war narrative within the family history, the sources of discourse formation (mass media, state, family), the transforming, temporal and identification functions of the family narrative were singled out, the formation of chronotope was considered. The significance of mass media, patriotic upbringing, educational and family context for the reconstruction of family military history was revealed. In the frames of perception and parameters of experience reconstruction, objective, conceptual and event and emotional-expressive components were identified. The research allowed us to identify several frames of perception of the situation: 'experience of overcoming difficulties', 'experience of heroism', 'experience of belonging'. **Conclusion.** Most of the assumptions have found empirical substantiation to a greater or lesser

extent. We have studied the narrative of Great Patriotic War perception as a complex communicative event, identified various functions of the narrative, including an attempt to relate them to the chronotope(s) of wartime events; identified the ethnographic component of being (a full and comprehensive description of the phenomenon in the context of its existence) and the main frames of Great Patriotic War perception; identified the event culture of the situation, integrating personal and social events. The study of typical trajectories of constructing and reconstructing individual experience in rapidly changing social conditions allows us to improve the quality of managerial decisions, optimise communications within society and thus stabilise the discourse of public history

Keywords: narrative, discourse, information, frame, family history, Great Patriotic War

For Citation: Eparikhina OV. Narratives of Individual Experience of Reconstructing Wartime Family Stories (on the Example of Russian Students). *Science Space*. 2025;2(1):112-129. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.112-129>

Введение / Introduction

Проблемой исследования выступает многообразие моделей индивидуального опыта реконструирования семейных историй военного времени как осмысления дискурсов событий при конструировании нарратива. Данная проблема может быть рассмотрена во множестве аспектов, в данном случае нас интересует индивидуальный опыт осмысления молодыми информантами дискурса Великой Отечественной войны (ВОВ) в рамках реконструкции нарратива семейных историй военного времени. Восприятие, осознание давно минувших событий, свидетелем которых информант не являлся лично, всегда достаточно проблемно; в данном случае дискурс, в котором информант осмысливает событие, крайне важен. В нашем случае выбран дискурс «семейной истории», представленный как нарратив, интенсивно окрашенный эмоциями и предполагающий сложный комплекс фреймирующих социальных факторов, исходящих от общества, от референтной группы индивида, от социального окружения, зачастую транслируемых и поддерживаемых СМИ и институтами образования [3; 4; 8; 9]. Актуальность проблемы обусловлена возникновением множественности источников информации об исторических событиях и необходимостью на индивидуальном уровне реконструировать опыт прошлого, что возможно реализовать в нарративе семейной истории. Периодически возникающие сложности оценки событий прошлого разрешаются индивидом в соответствии с ранее накопленным опытом или социальными практиками, диктуемыми культурой и семейным окружением.

Целью исследования выступает изучение индивидуального опыта осмысления молодыми информантами дискурса ВОВ в рамках реконструкции нарратива семейных историй военного времени.

Пространственными единицами исследования стали территории типичных регионов центральной России, временной единицей — опыт проживания событий прошлого (1941—1945 гг.), очевидцами которых респонденты не являлись.

Задачи исследования:

— изучить нарратив восприятия ВОВ как комплексное коммуникативное событие, в т. ч. выявить скрытые дискурсы;

— выявить трансформирующую, темпоральную, репрезентирующую, идентификационную и иные функции нарратива, в т. ч. соотнесение этих функций с хронотопом (-ами) событий;

— выявить этнографический компонент (полное и всестороннее описание феномена в контексте его существования) и основные фреймы восприятия ВОВ;

— выявить событийную культуру ситуации, интегрирующую личные и общественные события.

В соответствии с задачами были сформулированы некоторые тезисы, подлежащие эмпирическому обоснованию применительно к индивидуальному опыту переживания ситуации информантом:

— дискурс восприятия ВОВ является сложным коммуникативным событием, латентные дискурсы которого определяются в первую очередь СМИ, государством и близким социальным окружением;

— нарратив выполняет в данной ситуации в основном трансформирующую, темпоральную, идентификационную функции;

— этнография события и основные фреймы его восприятия связаны с семейным контекстом истории, а также с государственной идеологией патриотического воспитания, реализуемой в настоящее время;

— преобладают личностное и структурное измерения организации индивидуального опыта реконструкции семейных историй военного времени;

— событийная культура ситуации определяется преимущественно межличностными взаимодействиями.

Объектом исследования выступает изучение индивидуального опыта осмысления молодыми информантами дискурса в рамках реконструкции нарратива семейных историй военного времени; предметом исследования выступает изучение индивидуального опыта осмысления молодыми информантами дискурса ВОВ в рамках реконструкции семейных историй военного времени.

В качестве методологической основы выступает ряд постструктуралистских теорий (Ж. Лакан, Ж. Лиотар, Р. Барт, М. Фуко) [1; 2; 11; 12; 16; 20; 22; 23; 26; 27], в качестве методической основы наиболее полно использовались работы Е. Ярской-Смирновой, Р. Францози, Ф. Щютце [14; 15; 17]. Согласно указанным методологическим основаниям, авторами рассмотрены феномены человеческого сознания как текста и видение общества как единства размытых децентрированных структур [9]. Действительность конструируется посредством языка, и действительность, и информант, и интервьюеры, реконструирующие текст в своем восприятии, являются субъектами создания текста. Факты рассмотрены как репрезентации дискурсивных механизмов, а посредством нарратива рассказчик интерпретирует собственную

субъективность [24]. Нарратив выступает не как онтологическая сущность, а как механизм, позволяющий интегрировать любой индивидуальный случай в обобщенный и культурно установленный формат [8; 9; 24]. Рассказывание помогает организовать собственный опыт и выявить значимые/незначимые эпизоды события, осмыслить его как социальную и культурную целостность.

Методы исследования / Methods

Исследование проводилось в апреле 2024 года с использованием техники нарративного интервью. Опрошен 21 студент 18–24 лет, 10 мужчин и 11 женщин, проживающих в Ярославской и Костромской областях. Отбор респондентов производился по критериям социотипичности из базы ранее проведенного количественного опроса. Информированное согласие было получено в устной форме. Дополнительным критерием отбора стал опыт подготовки нарратива. Так, все опрошенные приняли участие во Всероссийской молодежной акции «Наши семейные книги памяти» в 2023 году. Организаторами акции выступили Минпросвещения России, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» и ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В рамках акции школьникам, студентам колледжей и вузов, педагогам предлагалось изучить семейные архивы, побеседовать с родителями, дедушками и бабушками об участии родственников в Великой Отечественной войне и работе в тылу, а также провести поиск дополнительной информации на электронных ресурсах. На основе изучения материалов каждый участник акции должен был подготовить минутное публичное выступление с рассказом о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также по одному слайду с их именами и фотографиями. Инициатором акции выступил ЯГПУ имени К. Д. Ушинского, где на протяжении 12 часов более 700 студентов и преподавателей по очереди выходили на сцену университетского зала и в течение одной минуты рассказывали о своих дедах и прадедах, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Участие в данной акции послужило стимулом для организации нарратива семейной военной истории для будущих информантов и позволило рассчитывать на наличие нарративного материала у информантов, гарантируя определенный уровень вовлеченности в тему. В нарративном интервью предлагалось осмыслить факт участия в акции, процесс проведенного сбора материалов и его итоги.

Основной метод исследования — реконструктивный перекрестный анализ, где устные свидетельства становятся основой для построения моделей поведения людей [8; 9], в нашем случае — помогают реконструировать свой опыт и опыт прошлых поколений. Основная техника сбора информации — трехчленная структура интервью по Ф. Шютце [3; 14; 19]. Интервью проводилось автором и студентами-ассистентами в личном присутствии информантов с использованием диктофона, видеосъемка не проводилась. Расшифровка записей проведена вручную, программное обеспечение для качественного анализа не использовалось. Действительность конструируется посредством языка, и представленные в нарративах факты

были рассмотрены как репрезентации дискурсивных механизмов [10], а посредством нарратива рассказчик интерпретирует собственную субъектность. Техники и методы обработки материала можно свести к следующим: реконструктивный анализ П. Томпсона [7], многоступенчатые техники анализа В. Лабова и К. Риссмен [21; 25], тематизация по Е. Ярославской-Смирновой [15], процедуры последовательного кодирования А. Страусса и Дж. Корбина [6].

Техника выделения и анализа секвенций [6] основана на пространственном в нарративном анализе принципе: нарратив не всегда предполагает хронологически последовательное выделение событий, поскольку в ходе переосмысления и репрезентации у индивида возникают новые интерпретации событий. Это и определяет хронологию и структуру повествования. Другим принципом выделения и анализа секвенций выступает темпоральность: нарратив имеет три темпоральные основы [9; 13]: объективную, концептуально-событийную и эмоционально-экспрессивную, поскольку в каждый момент времени информант интерпретирует события иначе, и в силу этого смысл имеет временную мобильность. При этом нарратив упорядочивает события, активность и переживаемые эмоции человека в единый временной связанный сюжет.

Всего в результате анализа выделено 32 секвенции, выстроенные впоследствии в соответствии с тремя основными фреймами.

Результаты и дискуссия / Results and Discussion

Избранная для исследования методика оказалась продуктивной в рамках поставленных целей и задач. В рассматриваемом случае можно говорить о наличии классического нарратива по В. Лобову [21]: присутствуют придаточные предложения, говорящие о временной организации событий, повествование относится к прошедшему времени, наличествуют структурные компоненты — ориентировки [21]. Нарратив интерпретирует события, не проблематизируя их, в то же время контекстуален по сути [10; 18].

Результаты исследования сгруппированы нами таким образом, чтобы в фокус исследовательского внимания попали именно те аспекты осознания ситуации, которые были акцентированы самими респондентами как наиболее значимые. Так, мы выделили пять основных аспектов: эмоциональная оценка ситуации, восприятие источников информации, доверие источникам, параметры реконструкции опыта, включенность личного и семейного опыта в историю страны.

Акцентирование внимания интервьюируемых именно на этих аспектах объясняется в первую очередь ситуацией информационной и коммуникативной множественности: избыток информации обусловил ее восприятие. В то же время, градус эмоциональности восприятия ситуации во многом обуславливал селекцию источников информации.

Дискурс восприятия событий ВОВ является для информантов сложным коммуникативным событием, определяемым в первую очередь СМИ, государством и близким социальным окружением. Можно говорить о высокой эмоциональной вовлеченности информантов в осмысление событий. Основными эмоциями выступают эмпатия,

гордость, страх, гнев. Среди источников формирования дискурса названы СМИ, государство, семья, фильмы, литература; лидируют по значимости семья и СМИ, а наибольшее доверие вызывают семья и фильмы. Параметрами реконструкции опыта для большинства информантов выступают важность или высокий градус эмоциональной окрашенности событий, участниками которых стали члены семьи (Сталинградская битва, Битва за Москву, освобождение Праги, блокада Ленинграда, заключение в концлагерях, трудовые подвиги детей и подростков в тылу, смерть близких, особенно детей; личные подвиги). При этом большинство говорит о том, что прослушивание чужих и запись собственных семейных историй военного времени, просмотр семейных альбомов способствуют осознанию включенности личного и семейного опыта в историю страны. Информанты отметили, что все указанные аспекты восприятия ситуации войны сформировались в их сознании как важные в результате особо выстроенной коммуникации — официальной или семейной:

Литературные источники о войне, конечно, меньше трогают. Мое поколение вообще меньше читает и меньше думает о прочитанном. Рассказ близких дает совсем другое ощущение. Это сильные эмоции (м., 18 лет).

Бабушка рассказывала о пяти братьях, умерших от голода, если бы не от бабушки эта информация, то по-другому бы звучала (ж., 21 год).

Мне кажется невысказанным, что они делали в военные годы, я так не смогу точно (м., 18 лет).

Я вот вижу в семейном альбоме фото с техникой какой-то (я в ней не разбираюсь, но понимаю, что ВОВ) и обмундированием того времени и чувствую, что кусок истории у меня на полке стоит (м., 21 год).

Семейный нарратив выполняет в данной ситуации в основном трансформирующую, темпоральную, идентификационную функции. Трансформирующая функция нарратива заключается в том, что рассказывание/чтение семейных историй военного времени преобразует восприятие событий как важных, делает их более травматичными, приводит к осознанию того, что судьба людей, живших до твоего рождения, могла непоправимо измениться, что привело бы к изменению и судьбы самого информанта. Темпоральная функция нарратива дает возможность сформировать хронотоп семейной военной истории, объединяющий временные и пространственные элементы, которые служат когнитивными рамками для рассказываемых событий. Он конкретизирует события и отчасти формирует смыслы, которые иначе оставались бы неясными для человека вне военной ситуации. Идентификационная функция нарратива позволяет соотносить себя с группой, действовавшей в рамках хронотопа и оценить себя, свои ценности и установки, спрогнозировать действия в аналогичной ситуации. Все эти три функции позволяют выделить семейный нарратив из числа прочих как наиболее значимый и реконструировать опыт своей семьи в терминах сегодняшнего дня:

Предки наши, когда воевали, не думали о своем величии, мы сейчас это воспринимаем как подвиг, а для них это было естественное состояние. Поэтому и победили (ж., 19 лет).

Слушаешь рассказ, смотришь фото, снятые в том времени и окружении, и мыслишь другими категориями (ж., 18 лет).

Этнография события и основные фреймы его восприятия связаны с семейным контекстом истории, а также с государственной идеологией патриотического воспитания, реализуемой в настоящее время. Во многом градус эмоциональности восприятия диктуется тем, что события касались твоих близких непосредственно, а зачастую это акцентируется и государственными СМИ или школьной программой. Так, например, происходит с описанием событий — ключевых военных (Курская дуга) или драматических (блокада Ленинграда), — участниками которых были семьи информантов. Набор наиболее значимых событий может формироваться как СМИ или курсом истории, так и собственной интерпретацией их участников. Это лишь усиливает доверие к официальным источникам информации. То же можно сказать и о фреймах восприятия: события, связанные с блокадой Ленинграда, однозначно фреймируются как трагедия, а Курская дуга как подвиг, именно в результате мероприятий патриотического просвещения и воспитания, проводимого в рамках образовательного процесса. Семейная история же формирует эмоциональный компонент восприятия, расширяя спектр эмоций.

Говоря о фреймах восприятия и параметрах реконструкции опыта, необходимо отметить объективную, концептуально-событийную и эмоционально-экспрессивную составляющие этих параметров. В качестве примера приведем фрагмент интервью:

В наш регион привезли много детей из блокадного Ленинграда. Их привозили вагонами, и в нашем альбоме есть фото размещения этих детей в детском доме в Ярославской области, где прабабушка работала медсестрой, ну или кем-то по медицинской части. И одного мальчика она взяла потом на воспитание. Вот его группа сфотографирована и хранится у нас... И без пояснений родителей было непонятно кто это, почему так... и вот так я узнала всю эту историю, как она его выхаживала, маленького, выменивала вещи на продукты. Он потом всю жизнь болел. Родных он не помнил совсем, ему примерно 2 года было, вообще чудом спасли, он был весь опухший, одутловатый, и наши родственники из деревни его потом брали на лето откармливать, т. е. вся семья помогала. И никто не сказал, мол, зачем взяли, самим трудно живется. Я сравниваю эту историю с сегодняшним временем, когда каждый сам за себя и даже детей не заводит, чтобы себя не обременять, вот совсем другие люди были тогда. Даже стыдно, почему мы сейчас такие черствые стали... (ж., 20 лет).

Здесь мы видим объективную составляющую, которая подкрепляется официальными источниками (привоз партий ленинградских детей), концептуально-событийную (помощь и взаимовыручка, обусловленная ситуацией), и эмоциональную оценку (сопоставление

с современниками, стыд).

Подобные примеры встретились в 17 из 21 интервью, что свидетельствует о достаточно устойчивом наборе параметров реконструкции подобного опыта.

Также на вышеприведенном примере мы можем видеть, как формируются в рамках различных фреймов представления о включенности личного и семейного опыта в историю страны (например, моя семья причастна к подвигу ленинградцев).

В ходе анализа выявлено преобладание личностного и структурного измерений индивидуального опыта реконструкции семейных историй военного времени.

Личностное измерение организации индивидуального опыта реконструкции в основном фиксировалось в двух моментах:

— соотнесение собственного опыта и опыта прошлых поколений:

Сложно сказать, как я бы пережил подобные события. Надеюсь, повел бы себя достойно, как и мои родные (м., 20 лет).

— соотнесение возрастных особенностей и выполняемых ролей в контексте сопоставления опыта:

Прадед командовал батальоном в 21 год. Мне сейчас 20 лет. Именно после выступления с сообщением о нем я стал часто задумываться о том, как нужно жить и на что потратить свои способности. Пока, конечно, сравнение не в мою пользу (м., 20 лет).

Структурное измерение организации индивидуального опыта реконструкции проявляется в выделении элементов этого опыта в соответствии с существующими социальными институтами, например, в соотнесении диапазона ролей:

Моя прабабушка работала «на торфу» (таких женщин в нашей области называли «торфушки», очень тяжелая физическая работа), вырастила четверых детей, помогала бойцам на фронте, ей на все хватало сил (ж., 23 года).

Или в формировании синтетических биографий:

Мой родственник по бабушкиной линии после войны стал успешным директором завода на Урале. Военный опыт многое значит, он прошел через большие трудности, закаляющие характер. Карьеру делали именно такие люди, фронтовики, и страну восстановили (ж., 19 лет).

Событийная культура ситуации определяется преимущественно межличностными взаимодействиями.

Большинство опрошенных отмечают, что основную роль в формировании их военного дискурса сыграли СМИ. Однако анализ восприятия семейных нарративов свидетельствует о том, что в равной мере задействованы и СМИ, и ситуации межличностного взаимодействия:

Если бы не проект «Наши семейные книги памяти», я бы не смог восстановить последовательность событий биографии своих родственников, а многие события вообще остались бы за кадром для меня. Именно когда расспрашивал родителей и бабушку о событиях того времени, были рассказаны важные факты какие-то... Без мероприятия я просто не знал бы, что об этом можно и нужно спросить (м., 24 года).

Я была поражена, как много информации, оказывается, хранится в моей семье. Все это нужно было уложить в рассказ в течение одной минуты, но при желании я теперь могу прочесть двухчасовую лекцию об истории своей семьи в годы ВОВ. Как будущий учитель, я получила важнейший опыт (ж., 21 год).

Моя бабушка плакала во время рассказа, это были такие интимные вещи, которые официально не расскажешь со сцены. Но после этого я точно знаю, что нацизм не должен возродиться (ж., 18 лет).

Мой старший брат — участник СВО, отец однокурсницы погиб там. Думаю, мы испытываем те же чувства, что и наши родные в 1941 году (ж., 20 лет).

В качестве определяющих факторов внешнего информационного воздействия участниками были отмечены следующие:

- деятельность СМИ по освещению исторических событий;
- мероприятия информационно-патриотического характера в учебных заведениях;
- занятия и обсуждения в рамках школьного и университетского курса истории;
- создание определенного культурного контекста, когда интерес к информации о прошлом стимулируется извне (например, подготовка к празднованию 9 Мая).

Проведенное этнографическое описание позволило выявить несколько фреймов восприятия ситуации [5], когда изначальный фрейм дает информанту возможность домысливать оценку ситуации исходя из заложенных в нем функций социального института. Информантов в этом отношении можно условно разделить на три группы.

Фрейм 1: «опыт преодоления трудностей»

Изложение/восприятие материала было организовано как нарратив преодоления трудностей (голод, смерти близких, распад семей, физические увечья и психологические травмы, крушение карьеры / сложная карьера):

Прадед потерял слух в результате контузии на службе во флоте, не смог работать по специальности. Конечно, он работал, но это было большое разочарование, он не смог связать свою жизнь с музыкой (м., 20 лет).

Сестра прабабушки прошла концлагерь, у нее было потом психическое расстройство, но она смогла работать и создать семью. Собственно, информацию о том, что она там видела, можно было получить только от нее самой, ну и вот сестре она рассказывала. Никогда никому чужому она бы это не открыла. Так и ушло бы с ней

в могилу. Опасные и страшные вещи это (ж., 20 лет).

Мои родственники обеспечивали «дорогу жизни» под бомбежкой. И я долго думал после мероприятия, что ведь они могли отказаться, была возможность уехать, но они спасали детей, чужих детей, преодолевали трудности (м., 24 года).

Прадедушка у меня из простой семьи, закончил войну полковником, свыше 20 наград имеет, много раз ранен, потерял здоровье. Я им очень горжусь, не сломался и воспитал достойных сыновей (ж., 23 года).

Фрейм 2: «опыт героизма»

Изложение/восприятие материала было организовано как нарратив подвига и альтруистической модели поведения (риск собственной жизнью и здоровьем и жизнью близких во имя Победы, храбрость и самоотверженность, сознательный отказ от комфорта ради других или ради высокой цели).

Бабушка рассказывала, как их семья приютила детей из блокадного Ленинграда, хотя свои дети голодали (м., 20 лет).

Ценой собственной жизни мой прадедушка спас склад со снарядами. Спас товарищей, а сам погиб. Мы даже не знаем, где точно это случилось, поэтому важно, чтобы помнили вот о таких незаметных солдатах (м., 20 лет).

Фрейм 3: «опыт причастности»

Изложение/восприятие материала было организовано как нарратив включения семейной истории в историю страны или мира (освобождение других стран от нацизма, альтруизм советских солдат, участие в знаковых событиях мировой истории).

Прадед участвовал в освобождении Праги, прабабушку привез оттуда, они вместе воевали, т. е., получается, война создала нашу семью. Иначе они бы и не встретились. Прожили они потом вместе больше 40 лет, для меня они как образец дружной семьи (ж., 19 лет).

Прадед у меня погиб на Курской дуге, это же событие мировой истории (ж., 18 лет.).

Двоюродный прадед лежит в братской могиле в Польше, мой отец туда ездил ребенком, видел его фамилию на граните. Не уверен, что сейчас эта могила сохранена, в свете последних событий, но мы это помним (м., 24 года).

Заключение / Conclusion

Большинство предположений в той или иной степени нашли эмпирическое обоснование.

Нарратив восприятия ВОВ является сложным коммуникативным событием, латентные дискурсы которого определяются в первую очередь СМИ, государством и близким социальным окружением, однако детерминация дискурса во многом связана с возрастом и социальным статусом индивида, количеством и интенсивностью его социальных контактов. Особенности исследуемой группы определяют специфику

восприятия военного дискурса в равной мере как официальными источниками, так и эмоционально окрашенным семейным нарративом.

Сам процесс нарративного рассказывания выполняет в данной ситуации трансформирующую, темпоральную, идентификационную функции, помогая личности структурировать опыт в известных фреймах. Функции фиксируются через проговаривание информантами изменений собственного сознания, коммуникации, медийного и в целом информационного пространства, в частности, через осознание собственных усилий по формированию информационного пространства определенного типа. Идентификационная функция проявляется в осознании себя в потоке быстро меняющейся ситуации как носителя определенного статуса (член семьи участника ВОВ), определяющего в итоге выбор дискурса, в котором проживается и проговаривается ситуация. Все эти функции четко соотнесены в сознании респондентов с определенными событиями, являющимися как бы триггерами «включения» того или иного дискурса. При этом преобладает личностное и структурное измерения организации индивидуального опыта реконструкции семейных историй военного времени.

Этнография события и основные фреймы его восприятия связаны с семейным контекстом истории, а также с государственной идеологией патриотического воспитания, реализуемой в настоящее время. Этнографичность рассматриваемого явления оказалась достаточно сложно фиксируемой, однако удалось достичь определенных результатов. Латентные дискурсы практически не осознаются респондентами и могут быть выявлены только на стадии нарративного расспрашивания.

Подтвердился изначально заявленный тезис о том, что событийная культура ситуации определяется преимущественно межличностными взаимодействиями; как правило, она определяется общей коммуникативной направленностью личности: выбирая источники формирования дискурса, а также отталкиваясь от того статуса, который информант считает важным, он выбирает направления межличностного взаимодействия и, как следствие, формирует событийную культуру явления («мировая катастрофа», «испытание» и т. п.).

Можно с уверенностью утверждать, что одновременно существуют личностное, межличностное, культурное, структурное измерения организации индивидуального опыта, а событийная культура ситуации формируется путем интеграции личных и общественных событий через конструирование дискурсивных практик и подвергается постоянной трансформации даже на небольшом отрезке времени, имея несколько измерений темпоральности.

Выявление типичных траекторий выстраивания и реконструирования индивидуального опыта в изменяющихся социальных и политических условиях позволяет повысить качество принимаемых управленческих решений, оптимизировать коммуникации внутри общества и тем самым стабилизировать публичный дискурс. Полученные результаты имеют важное значение для исследования принципов самоорганизации современного общества, а также для повышения эффективности идеологической работы. Организация дискурсивных практик вокруг относительно небольшого числа

таких структур позволяет (при условии более полного изучения проблемы) создать практические рекомендации для государственных органов, социальных и волонтерских служб, СМИ, институтов гражданского общества по стабилизации общественных настроений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация: введение в интерпретативную социологию / Х. Абельс; пер. с нем. под общ. ред. Н. А. Головина, В. В. Козловского. СПб.: Алетейя, 1999. 272 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000626647?ysclid=m7n82uxnrv490807395> (дата обращения: 15.01.2025).

2. Барт Р. Мифологии / Зенкин С. (пер. с фр.). М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. 320 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004799814?ysclid=m7n84tezue841858967> (дата обращения: 15.01.2025).

3. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2009. 301 с. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20072203> (дата обращения: 15.01.2025).

4. Робертс Б. Конструирование индивидуальных мифов // Интеракция. Интервью. Интерпретация, 2004. Т. 2. № 2—3. С. 7—15. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstruirovanie-individualnyh-mifov> (дата обращения: 15.01.2025).

5. Семенова В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. пособие для студентов вузов / Институт социологии РАН. М.: Добросвет. 1998. 289 с. URL: <https://www.isras.ru/publ.html?id=1806&ysclid=m7n87mm27k986272116> (дата обращения: 15.01.2025).

6. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры, техники / пер. с англ. Т. Васильевой. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 256 с. URL: <https://socioline.ru/pages/strauss-korbin-dzh-osnovy-kachestvennogo-issledovaniya> (дата обращения: 15.01.2025).

7. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М.: Изд-во «Весь мир», 2003. 366 с. URL: <https://www.vesmirbooks.ru/press/368/?ysclid=m7n8bleyu976037359> (дата обращения: 15.01.2025).

8. Троцук И. Нарратив как междисциплинарный методологический конструкт в современных социальных науках // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2004. № 6/7. С. 56—74. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narrativ-kak-mezhdistsiplinarnyy-metodologicheskii-konstrukt-v-sovremennyh-sotsialnyh-naukah/viewer> (дата обращения: 15.01.2025).

9. Троцук И. Теория и практика нарративного анализа в социологии. Монография. М.: Изд-во РУДН, 2006. 207с. URL: <https://rukovodstvo1.ru/exspl/119005/index.html> (дата обращения: 15.01.2025).

10. Филлипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод / пер. с англ. Харьков: Изд-во Гуманитарного Центра, 2004. 336 с. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/l-fillips-m-v-yorgensen-diskurs-analiz-teoriya-i-metod-per-s-angl-pod-red-a-a-kiselevoy-harkov-izd->

vo-gumanitarnogo-tsentra-2004-336-s?ysclid=m7n8iz48p6137481285 (дата обращения: 15.01.2025).

11. Фуко М. Порядок дискурса // Рус. пер. в сборнике: Фуко М. Воля к истине: По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: ИД «Касталь» Школы культурной политики, 1996. С. 47—96. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001759992?ysclid=m7n8v1qkww216324778> (дата обращения: 15.01.2025).

12. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. В. П. Визгин, Н. С. Автономова. СПб.: А-сэд, 1994. 408 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001686762?ysclid=m7n8puomv7382813775> (дата обращения: 15.01.2025).

13. Шевченко Н. Основы лингвистики текста. М.: Приор-издат, 2003. 160 с. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002360951?ysclid=m7n8rx92m7445984268> (дата обращения: 15.01.2025).

14. Щютце Ф. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт Фонда Общественное мнение, 2003. 336 с. URL: https://socioline.ru/files/5/165/shchyutc_smyslovaya-struktura-povsedevnosti.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

15. Ярская-Смирнова Е. Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал. 1997. Том. 0. № 3. С. 38—61. URL: <https://www.jour.fnisc.ru/upload/journals/1/articles/342/submission/original/342-599-1-SM.pdf> (дата обращения: 15.01.2025).

16. Andersen W. The Truth about the Truth: De-confusing and Reconstructing the Postmodern Word / NY: Tarcher-Putman, 1995. 272 p.

17. Franzosi R. Narrative Analysis — Or Why (and How) Sociologists Should Be Interested In Narrative // Annual Review of Sociology. 1998. Vol. 24. Pp. 517—554. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.517>

18. Gilgun J. F. Fictionalizing Life Stories: Yukee the Wine Thief // Qualitative Inquiry. 2004. Vol. 10. No. 5. Pp. 691—705. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077800403261861>

19. Hillman J. Interviews. NY: Harper, 1984. 189 p.

20. Kvale S. Psychology and Postmodernism. London: Sage, 1992. 230 p. URL: <https://archive.org/details/psychologypostmo0000unse> (дата обращения: 15.01.2025).

21. Labov W. Some Further Steps in Narrative Analysis // Special Issue of the Journal of Narrative and Life History. 1997. No. 7, issue 1—4. Pp. 395—415. DOI: <https://doi.org/10.1075/jnlh.7.49som>

22. Laing R. The Self and Others. London: Tavistock Publications, 1961. 186 p. URL: https://openlibrary.org/books/OL19453812M/The_self_and_others (дата обращения: 15.01.2025).

23. Lyotard J. F. The Postmodern Condition: a Report of Knowledge. Manchester. UK: Manchester University Press, 1984. 136 p. URL: https://monoskop.org/images/e/e0/Lyotard_Jean-Francois_The_Postmodern_Condition_A_Report_on_Knowledge.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

24. Maines D. R. Narrative's Moment and Sociology's Phenomena: Toward a Narrative Sociology // Sociological Quarterly. 1993. Vol. 34. № 1. P. 17—37. DOI: [10.1111/j.1533-8525.1993.tb00128.x](https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1993.tb00128.x)

25. Riessman C. K. Performing Identities in Illness Narrative // Qualitative Research. 2003. Vol. 3(1). P. 5—33. DOI: <https://doi.org/10.1177/1049731503003001005>

org/10.1177/146879410300300101/

26. Rosenau M. P. *Postmodernism and the Social Sciences*. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1992. 248 p.

27. Sanders C.R. Prospects for a postpostmodern ethnography // *Journal of Contemporary ethnography*. 1999. Vol. 28. № 6. Pp. 669–675. DOI: <https://doi.org/10.1177/089124199028006008>

Информация об авторе

Епархина Ольга Валерьевна, кандидат политических наук, доцент, центр анализа и прогноза развития научно-технического комплекса РИЭПП, Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-27937608>, o.eparhina@riep.ru

References

1. Abels H. *Interaction, Identification, Presentation: An Introduction to Interpretative Sociology*. Trans. from Germ. Ed. Golovin NA., Kozlovsky VV. St. Petersburg: Aleteya, 1999. 272 p. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000626647?ysclid=m7n82uxnpv490807395> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

2. Barth R. *Mythologies*. Zenkin S. Translated from French by Zenkin S. Moscow: Sabashnikov Publishing House, 2000. 320 p. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004799814?ysclid=m7n84tezue841858967> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

3. Kvale S. *Research interview*. Moscow: Smysl, 2009. 301 p. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20072203> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

4. Roberts B. Construction of Individual Myths. *Interaction. Interview. Interpretation*. 2004;2(2-3):7-15. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/konstruirovaniye-individualnyh-mifov> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

5. Semenova V. *Qualitative Methods: Introduction to Humanistic Sociology: Textbook for University Students / Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences*. Moscow: Dobrosvet. 1998. 289 p. URL: <https://www.isras.ru/publ.html?id=1806&ysclid=m7n87mm27k986272116> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

6. Strauss A, Corbin J. *Fundamentals of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures, Techniques*. Trans. from English by Vasilyeva T. Moscow: Editorial URSS, 2001. 256 p. URL: <https://socioline.ru/pages/strauss-korbin-dzh-osnovy-kachestvennogo-issledovaniya> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

7. Thompson P. *Voice of the Past. Oral History*. Moscow: Ves Mir Publishing House, 2003. 366 p. URL: <https://www.vesmirbooks.ru/pres/s/368/?ysclid=m7n8bleyu976037359> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

8. Trotsuk I. Narrative as an Interdisciplinary Methodological Construct in Modern Social Sciences. *Bulletin of RUDN University. Series: Sociology*. 2004;6/7:56-74. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/narrativ-kak-mezhdistsiplinarnyy-metodologicheskiiy-konstrukt-v-sovremennyh->

sotsialnyh-naukah/viewer (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

9. Trotsuk I. Theory and Practice of Narrative Analysis in Sociology. Monograph. Moscow: RUDN University Press, 2006. 207 p. URL: <https://rukovodstvo1.ru/exspl/119005/index.html> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

10. Phillips L, Jorgensen MV. Discourse analysis. Theory and method. Trans. from English. Kharkov: Publishing house of the Humanitarian Center, 2004. 336 p. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/1-fillips-m-v-yorgensen-diskurs-analiz-teoriya-i-metod-per-s-angl-pod-red-a-a-kiselevoy-harkov-izd-vo-gumanitarnogo-tsentra-2004-336-s?-ysclid=m7n8iz48p6137481285> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

11. Foucault M. The Order of Discourse. Russian translation in the collection: Foucault M. The Will to Truth: Beyond Knowledge, Power, and Sexuality. Moscow: ID "Castal" School of Cultural Policy, 1996. Pp. 47-96. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001759992?ysclid=m7n8v1qkww216324778> (accessed: 01/15/2025). (In Russ.)

12. Foucault M. Words and Things. Archeology of the Humanities. Trans. Vizgin VP, Avtonomova NS. St. Petersburg: A-cad, 1994. 408 p. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01001686762?ysclid=m7n8puo mv7382813775> (accessed: 01/15/2025). (In Russ.)

13. Shevchenko N. Fundamentals of Text Linguistics. M.: Prior-izdat, 2003. 160 p. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01002360951?ysclid=m7n8rx92m7445984268> (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

14. Schutze F. The semantic structure of the everyday world. Moscow: Institute of the Public Opinion Foundation, 2003. 336 p. URL: https://socioline.ru/files/5/165/shchuytc_smyslovaya-struktura-povsedevnosti.pdf (accessed: 15.01.2025). (In Russ.)

15. Yarskaya-Smirnova E. Narrative Analysis in Sociology. *Sociological Journal*. 1997;0(3):38-61. URL: <https://www.jour.fnisc.ru/upload/journals/1/articles/342/submission/original/342-599-1-SM.pdf> (accessed: 01/15/2025). (In Russ.)

16. Andersen W. The Truth about the Truth: De-confusing and Reconstructing the Postmodern Word / NY: Tarcher-Putman, 1995. 272 p.

17. Franzosi R. Narrative Analysis — Or Why (and How) Sociologists Should Be Interested in Narrative. *Annual Review of Sociology*. 1998;24:517-554. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.24.1.517>

18. Gilgun JF. Fictionalizing Life Stories: Yukee the Wine Thief. *Qualitative Inquiry*. 2004;10(5):691-705. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077800403261861>

19. Hillman J. Interviews. NY: Harper, 1984. RUR 189.

20. Kvale S. Psychology and Postmodernism. London: Sage, 1992. 230 p. URL: <https://archive.org/details/psychologypostmo0000unse> (accessed: 15.01.2025).

21. Labov W. Some Further Steps in Narrative Analysis. *Special Issue of the Journal of Narrative and Life History*. 1997;7,1-4:395-415. DOI: <https://doi.org/10.1075/jnlh.7.49som>

22. Laing R. The Self and Others. London: Tavistock Publications, 1961. 186 p. URL: https://openlibrary.org/books/OL19453812M/The_self_and_others (accessed: 15.01.2025).

23. Lyotard JF. The Postmodern Condition: a Report of Knowledge. Manchester. UK: Manchester University Press, 1984. 136 p. URL: <https://>

monoskop.org/images/e/e0/Lyotard_Jean-Francois_The_Postmodern_Condition_A_Report_on_Knowledge.pdf (accessed: 15.01.2025).

24. Maines DR. Narrative's Moment and Sociology's Phenomena: Toward a Narrative Sociology. *Sociological Quarterly*. 1993;34(1):17-37. DOI: 10.1111/j.1533-8525.1993.tb00128.x

25. Riessman CK. Performing Identities in Illness Narrative. *Qualitative Research*. 2003;3(1):5-33. DOI: <https://doi.org/10.1177/146879410300300101/>

26. Rosenau MP. Postmodernism and the Social Sciences. Princeton, NJ: Princeton University Press. 1992. 248 p.

27. Sanders CR. Prospects for a Postpostmodern Ethnography. *Journal of Contemporary ethnography*. 1999;28(6):669-675. DOI: <https://doi.org/10.1177/089124199028006008>

Information about the author

Olga V. Eparhina, Cand.Sci (Politics), Associate Professor, Center for Operational Monitoring and Evaluation of the Development of Science and Innovation, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-27937608>, o.eparhina@riep.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.